

CULTURAL SCIENCES

THEORY AS PROCESS AND RESULT OF CREATIVE SEARCH

Mussina Z.,

Turan-Astana university, Kazakhstan

Karimova G.,

Turan-Astana university, Kazakhstan

Ospanov G.

Turan-Astana university, Kazakhstan

ТЕОРИЯ КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

Мусина Ж.

Университет «Туран-Астана», Казахстан

Каримова Г.

Университет «Туран-Астана», Казахстан

Оспанов Г.

Университет «Туран-Астана», Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7525038>

Abstract

The article considers the essence of scientific theory as a process and the result of creative search. Scientific theory is considered as the highest form of organization of knowledge acquisition. Scientific theory in action is an effective, effective method of scientific creativity by increasing a new scientific formation. The method in scientific knowledge is both the method and the reception of the study of creation, and, at the same time, the implementation of the accumulated knowledge, which exists in the form of theory.

Аннотация

В статье рассмотрена сущность научной теории как процесс и результат творческого поиска. Научная теория рассматривается как наивысшая форма организации получения знаний. Научная теория в действии - эффективный, действенный метод научного творчества путём приращения новой научной формации. Метод в научном знании - это и метод, и прием исследования творения, и, одновременно, реализация накопленного знания, которое существует в виде теории.

Keywords: *scientific theory, idealization, creativity, hypothesis, verification, falsification*

Ключевые слова: *научная теория, идеализация, творчество, гипотеза, верификация, фальсификация*

Процесс творческого научного познания, начинаясь на опытно-эмпирическом уровне с добывания, получения научных фактов в ходе опыта, наблюдения или эксперимента, продолжается затем на следующем, более глубоком, теоретическом уровне.

Проверка научных догадок, версий и гипотез при помощи процедур верификации (М.Шлик, Г.Рейхенбах, Р.Карнап, Ф.Франк, А.Тарский и др.) или фальсификации (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд, Я. Лаудан и др.) позволяет выбраковывать негодные гипотезы, оставляя наиболее правдоподобные (верифицируемые или, соответственно, фальсифицируемые) из них. Гипотезы, прошедшие тест на соответствие их содержания истинному положению дел, меняют свой статус в структуре теоретического познания: из знания вероятного, они становятся знанием достоверным и обретают статус научного закона или закономерности. Закон - это устойчивое, повторяющееся, необходимое, инвариантное, существенное в структуре явления. Изучение научного закона позволяет глубоко осмыслить и определить сущность и причину изучаемого явления.

Теоретический уровень научных знаний и творчества начинается с комплексного анализа, отражения, интерпретации научной информации, которую научный поиск получил на предыдущем - эмпирическом уровне. На теоретическом уровне вначале творческая мысль исследователя выдвигает более или менее правдоподобные догадки, версии, гипотезы, позволяющие более и более полно понять суть полученных эмпирических знаний. Тогда пытливый разум учёного отвергает версию и гипотезу, которые не удалось проверить, пытается выявить определённые зависимости и узоры между свойствами исследуемого объекта и внутренними и внешними условиями его развития и эволюции. Например, в случае физических исследований такими условиями являются следующие факторы: время, температура, давление, изменение которых напрямую влияет на характер поведения физического объекта. В случае биологических исследований, например, в популяционной генетике, такими условиями могут быть факторы окружающей среды.

Так, наблюдая за жизнью двух популяций животных на протяжении нескольких десятков лет -

рысей и кроликов - в заповеднике на севере Канады, ученые этологи (биологи изучающие поведение и повадки животных) выявили следующую важную и любопытную закономерность: совместное проживание на одной территории популяций «хищников» (рыси) и «жертв» (кролики) привело их к взаимной адаптации и корреляции численности одной из них от численности другой популяции. Кролики размножаются быстро и в геометрической прогрессии, что является положительным внешним условием для размножения рысей - много корма, поэтому численность рысей тоже быстро растет. Численный рост популяции рысей - это неблагоприятный внешний фактор для кроликов и их численность начинает падать, что в конце концов приводит, в свою очередь, к падению численности рысей. Малое количество рысей - очень благоприятное условие для быстрого размножения кроликов, поэтому их популяция стремительно растет и весь цикл сложного взаимодействия по схеме «хищник-жертва» повторяется вновь. Выявление такой закономерности между численностями двух соседствующих популяций позволило замечательному итальянскому математику Вито Вольтерра создать стройную математическую модель такого явления и на основе математического анализа этой модели и N уравнений, описывающих ее, сформулировать математическую теорию борьбы за существование в популяционной генетике.

Результатом теоретического анализа и абстрагирования является формирование объектов данной теории или творческих объектов. Любая теория, основанная на истинном знании, ближе к познанию конкретного в его целостности, чем до теоретические разрозненные знания. Теоретические объекты - это мысленные конструкции, абстракции, в которых отражается объект познания с заведомо определенной степенью приближения. Например, можно решать задачу о колебаниях вполне реального физического тела абстрагируясь от его особенностей и индивидуальных черт, рассматривая это тело как абстрактный «математический маятник».

Эвристическая ценность научных идеализаций, абстракций определяется возможностью основанной на них теории объяснять данные опыта, а также предсказывать существование новых, ранее неизвестных характеристик и свойств объекта.

Эвристическая ценность научных идеализаций, абстракций определяется возможностью основанной на них теории объяснять данные опыта, а также предсказывать существование новых, ранее неизвестных характеристик и свойств объекта.

Теоретическое познание в науке не останавливается на выдвигании и проверке остроумных гипотез и формулировании законов и правил. Вершиной, логическим завершением, итогом научного творчества является создание точной, глубокой и истинной научной теории. Построение научной теории - это сложный, диалектически противоречивый процесс выявления и оперирования глубокими и содержательными научными абстракциями, процесс абстрагирования на теоретическом уровне

научного познания. Примерами таких глубоких и ценных научных абстракций служат «материальная точка» в математике «абсолютно гладкая поверхность», «движение без трения и проскальзывания» в механике, «идеальный газ», «абсолютно черное тело» в физике и др. Научные абстракции обладают глубокой эвристической, творчески-познавательной силой. Научный закон, научная теория опирается на подобные абстрактные объекты, что позволяет им лучше и подробнее объяснять поведение и жизнь реальных систем. Пример продуктивных, содержательных абстракций в экономической теории: товар, меновая и потребительная стоимость, рынок и т.д.

Важной формой теоретического абстрагирования является идеализация - это абстрагирование от таких сторон предмета или условий его существования, без которых он реально не существует. Например, в оптике говорят об идеально отражающих и идеально поглощающих поверхностях, в термодинамике об идеальных газах и т.п. Такие научные идеализации иногда называют введением принципиально неосуществимых условий (например, полное отсутствие инфляции в рыночной экономике).

Любая научная идеализация создается для решения определенной проблемы. Характер идеализации определяется содержанием этой проблемы. Так, создавая специальную теорию относительности, А. Эйнштейн исключил из физической теории такие фундаментальные идеализации классической физики как «абсолютное пространство» и «абсолютное время», что позволило ему сформировать современную релятивистскую научную картину мира. Творчество великого гения привело не только к великому открытию в науке, но и повлияло на изменение всего человеческого мировоззрения, отношение человека к объективной реальности. Отныне понятия движения, пространства, времени были объединены в единое научное понятие о 4-х мерном пространственно-временном континууме, свойства которого определяются поведением физических тел и полей.

Научная теория - основа научного творчества - систематизирует, обобщает и объясняет свойства определенной области реальности и, более того, предсказывает новые, неизвестные эффекты и явления. Систематизация, согласование, подчинение научного материала осуществляется научной теорией. Ядром любой научной теории являются её законы, принципы, исходные предположения и гипотезы. Именно в этом ядре сосредоточен творческий потенциал теории для объяснения и прогнозирования фактов.

Теоретический уровень научного творчества - это неуклонное погружение познающего разума в сущность накопленного знания, уплотнение, насыщение его и повышение практической отдачи.

Наиболее глубокие научные теории, такие, как эволюционная теория Ч.Дарвина, теория высшей нервной деятельности И.П.Павлова, квантовая теория Э.Шредингера, В. Гейзенберга, Н. Бора и мно-

гие другие, будучи результатом творческого мышления титанов современной науки, опираются как на огромный фактический материал, так и на широкие, смелые обобщения и идеи, с помощью которых весь накопленный научный материал подвергается рациональной обработке. Многие эвристические, творческие, плодотворные идеи, лежащие в теоретическом фундаменте современной науки, великий датский физик Нильс Бор остроумно называя «безумными». Он часто говорил своим ученикам: «Ваша идея не достаточно безумна, чтобы быть истинной». Эти высказывания великого современного физика следует понимать в таком смысле, что творческая смелость теоретика должна смело ломать сложившиеся стереотипы научного мышления, отвергать устаревшие теории, вторгаться вглубь изучаемого явления, ощущая его внутреннюю глубину и скрытую парадоксальность.

В истории и эпистемологии науки первый успешный опыт построения глубокой содержательной научной теории дает элементарная геометрия Евклида, построенная на стройной, логически непротиворечивой системе аксиом, т.е. исходных положений, принимаемых в данной теории без доказательств и доказываемых на их основе теорем о свойствах геометрических тел - плоских (планиметрия) и объемных (стереометрия). Далее, используя в своем творчестве аксиоматический метод построения геометрии, многие выдающиеся математики открыли целый класс других, неевклидовых геометрий. Аксиоматические теории находят большое применение в тех областях науки, где используемые понятия обладают значительной стабильностью и можно абстрагироваться от их изменения и развития. Именно в этих условиях становится возможным выявить содержательные и формально-логические связи между различными компонентами теории.

Научной теории, как высшей форме организации получения знания, свойственны противоположные тенденции: системности и элементности. Как интегральная, целостная, динамичная система растущего знания теория в науке дает целостное представление о событиях и предметах внешнего мира, их внутренней структуре и закономерностях бытия. Теория выявляет причинную зависимость между фактами, формулирует научные законы и вскрывает реальные закономерности. Научная революция происходит тогда, когда на смену имеющихся научных теорий, парадигм (Томас Кун) исследовательских программ (Имре Лакатос) приходят новые более содержательные, глубокие, информативно насыщенные идеи и теории.

Различаясь по форме, научные знания (факты), теория и метод совпадают в содержании - они имеют целью отразить объект таким, каков он на самом деле реально есть. В современной науке объект исследования рассматривается в развитии, с различных сторон, со всеми его связями и отношениями. Поэтому, подход к объекту носит системный, комплексный характер, следовательно, только система методов, теорий, законов, гипотез в состоянии характеризовать объект познания полностью.

Научная теория является наиболее развитой, совершенной, зрелой формой познания. Она наиболее полно и глубоко отражает реальность. Это строгая, логически последовательная система знаний, в которой на данный момент достигается высшая степень правдивости знания. Развитие научной теории, семи теорий и парадигм, тесно связаны с социальной практикой, обусловлены наличием или отсутствием в обществе социального порядка для того или иного теоретического знания.

Научная теория, как активный, постоянно работающий и обогащающий элемент научного творчества, является системой объяснения в науке. В нем обобщаются накопленные факты и знания, выявляются объективные узоры, выявляются тенденции от изменения объекта и предвидится будущее.

Цель теоретических исследований - установление связей между существующими экспериментальными данными, более глубокое понимание сущности и структуры бытия, открытие новых перспектив, о директивах и путях научного творчества.

Основными элементами всякой содержательной научной теории является:

- эмпирико-теоретическая основа;
- логический и категориальный аппарат;
- выводимые следствия и заключения.

Полнота, глубина, истинность научной теории проверяется функциями, которые она выполняет в научных исследованиях: объяснять и предсказывать. Поясняя, теория относится к прошлому, к уже имеющимся фактическим знаниям. Предрасполагая, теория обращается в будущее, выполняя роль научного предсказания и предвидения, экстраполируя имеющиеся знания во власть неизведанных и до сих пор неизвестных.

Систематизация - важнейший, необходимый этап построения научной теории. На этом этапе происходит первичная, грубая обработка фактов на основе рабочих предположений, версий и гипотез, когда происходит сортировка, отторжение, отбор существующих фактических знаний и предпринимается первая, часто робкая, неверная попытка выстроить существующие факты в более или менее стройную логическую структуру. В дальнейшем эта первичная структура по мере созревания теории будет постоянно корректироваться, уточняться, трансформироваться и, даже, может не войти в окончательный вариант теории.

Важной стороной систематизации знания в строящейся теории является описание - исходный материал для объяснения. Описательный метод находит частое применение в таких науках, как педагогика, психология, биология, геология, география, социология, криминалистика, языкознание.

Следующий этап - объяснение, то есть раскрытие связей между фактами, законами, изложение обобщающих идей, вскрытие внутренних и внешних причин существования и изменения объектов теории. При объяснении фактов логически вывожу законы науки из основных положений теории (её аксиом, основами буквальных идей и т. д.). Часто объяснение считается основной функцией теории,

её эвристической сущностью. Систематизация знания и его объяснение позволяют регулировать, направлять и контролировать процесс научного творчества. Имея теорию, можно заранее сказать, какие эмпирические данные следует найти и при каких условиях их можно обнаружить.

За этим следует расширение, углубление и уточнение научных знаний. Построение научной теории не сводится к простому сочетанию динамики существующего знания, а имеет предполагаемую возможность логического вывода на основе существующей теории знания, которая была известна до его построения, то - получение новых, ранее неизвестных знаний и, таким образом, расширение границ непризнанного и, наконец, углубление и исчерпание существующих представлений об изучаемой области реальности.

Руководящая роль, подлинно творческая созидательная ценность научной теории заключена в возможности предсказания новых фактов, когда на основе теории строится достоверный, строго выверенный научный прогноз. Многие ранее не наблюдавшиеся в природе явления были сначала предсказаны теорией, а лишь затем обнаружены опытным путем. Например, общая теория относительности А. Эйнштейна предсказала эффект отклонения траектории распространения лучей света вблизи массивных тел, скажем звезд, а затем астрофизики своими наблюдениями подтвердили это замечательное предсказание. Электродинамика Д.К.Максвелла предсказала существование электромагнитных волн, а затем Г.Герц обнаружил их экспериментально. На основе своей периодической системы элементов Д.И. Менделеев предсказал существование ряда неизвестных химических элементов, дальнейшее развитие химии блестяще подтвердило это предсказание. Г.Н.Волков предсказал и обосновал функционирование науки этнопедагогика, ученые-педагоги разных государств подтвердили и развили эту науку, внося национальные традиции, обычаи, фольклор и т.д. Число подобных примеров можно увеличить. Все они свидетельствуют о том, что предсказание, предвидение новых, неизвестных явлений - важнейшая функция научных теорий.

Теоретическое знание в науке носит синтетический, комплексный характер.

Теория это не простая совокупность, арифметическая сумма эмпирических и теоретических знания, а их

глубокий синтез, интегральное целое из фактов, событий, гипотез, законов и фундаментальных положений, лежащих в основании данной теории: аксиом, исходных предположений и допущений и т.д. Таким образом, своей синтезирующей ролью зрелая научная теория покрывает как теоретический, так и эмпирический уровни научного творчества.

Выход на практику имеет важную эвристическую роль как для самой теории, так как именно практика выступает в конечном счете тем критерием истинности, который подтверждает или опровергает правильность и глубину теории, так и для самой практики, которая, опираясь на теоретические знания и выводы видоизменяет и улучшает человеческую жизнь. Основатель Копенгагенской школы квантовой механики, выдающийся физик Нильс Бор пророчески сказал: «Нет ничего практичнее хорошей теории». Этот вывод гениального ученого находит подтверждение и в развитии науки и в повседневной жизнедеятельности человека.

Научное творчество - одна из сложнейших и увлекательнейших, интереснейших областей человеческой жизни. Поиск фактов, их теоретическое объяснение, выдвижение гипотез, теорий, формулирование научных законов и логических следствий из них - в этом суть научного творчества, а его результат - приближение человеческого познания к объективной истине.

Список литературы:

1. Амонашвили Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. – М., 1996.- с.38
2. Волков Г.Н. Этнокультурная направленность ценностных ориентаций // Гегярлт. № 1,2 - 2006. - с. 12-18.
3. Масару Ибука . После трёх уже поздно. - М., 2013. - 223 с.
4. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.1. – М., 1974, с.100
5. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998
6. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб. 1997
7. Грязнов В.М. Методология научного творчества . М., изд. РУДН, 2000
8. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. М., Логос, 2000
9. Баубекова Г.Д., Бекбаева Ж.С. Проблемы развития творческого мышления. – Астана, 2007, с. 49